

BUXORO VILOYATIDA ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

Nargiza Jo‘rayeva¹ Dilnoza Shamsiddinova²

¹Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti phd, dotsenti Toshkent Davlat Iqtisodiyot ²Universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618748>

Anotatsiya. Ushbu tezis so‘ngi yillarda Buxoro viloyati turizm sohasidagi tahlil qilingan o‘zgarishlar, yutuqlar, o‘rganilgan muammolar va ularning yechimlarini, keyingi yillarda ko‘zda tutilayotgan rejalarni va maqsadlarni ko‘rib chiqadi. Shu bilan bir qatorda, viloyatning turizm sohasiga kirib kelayotgan yangi innovatsiyalar va ularning amaldagi roli haqida ma‘lumotlar keltirilgan, bunga qo‘shimcha tarzda, viloyatga yangi trend bo‘lib borayotgan turistik mahallar va qishloqlarning ko‘payishining ta‘siri va tahlili, yangi turistik obektlar yaratish to‘g‘risidagi bir qancha ma‘lumotlar va xulosalar va takliflar kiritilgan.

Kalit so‘zlar: turizm, turistik obekt, prognozlar, turizm qishlog‘i, gastronomik ko‘cha, ichki turizm xorijiy sayyoh, mehmon-uyi, mehmonxonalar, agroturizm, turizm imkoniyatlari.

Kirish. Jahon iqtisodiyotining globallashuvi va xalqaro integratsiya jarayonlarining jadallashuvi sharoitida turizm jahonning yetakchi strategik sohasi sifatida tez sur‘atlarda rivojlanmoqda. Turizm sohasi dunyo tovarlar va xizmatlar eksportida to‘rtinchi o‘rinda, daromadi bo‘yicha uchinchi o‘rinda turadi, turizmning dunyo yalpi ichki mahsulotidagi ulushi 10 foizga yetgan.¹ COVID-19 pandemiyasi oqibatlari jahon turizm faoliyati boshqaruvida innovatsiyalarni izlash va yangi texnologiyalarni integratsiyalash dolzarbligini isbotladi. Turizmda mijozlarga xizmat turlarini yetkazib berish samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalarni qo‘llash o‘sib bormoqda, iste‘molchilarga endi xavfsiz va uzluksiz sayohatni ta‘minlash turizm faoliyatini boshqarishning asosiy omili bo‘lib belgilanmoqda. Xizmat ko‘rsatishda axborotlar xavfsizligini ta‘minlash muhim ahamiyat kasb etmoqda, ayniqsa masofaviy ish odatiy holga aylanadi va identifikatorlar raqamlashtiriladi. Turizm sohasi boshqaruvining o‘zgarishi innovatsiyalardan foydalanishning o‘sishga olib keldi. “Turizmda topilgan daromadning 30 foizi odamlarning qo‘liga ish haqi bo‘lib boradi, sanoatda va boshqa tarmoqlarda bu 10 foizdan oshmaydi. Turizm sohasida yaratilgan bitta ish o‘rni turdosh tarmoqlarda qo‘shimcha ikkita ish o‘rni paydo bo‘lishiga turtki beradi. Shuning uchun, ko‘p davlatlar sayyoh jalb qilishning yangi-yangi yo‘llarini izlayapti”.² Shu qatorda, pandemiyadan keyingi yillarda Buxoro viloyatida qator o‘zgarishlar sodir bo‘ldi, xususan, joylashtirish vositalaridagi o‘zgarishlar, xizmatlar sifatidagi yutuqlar va turizm sohasidagi yangi ish o‘rinlarning oshishi aholi orasida turizmga bo‘lgan qiziqishning ortishiga sabab bo‘ldi. Bugungi kunda, Buxoro viloyatiga tashrif buyurgan xorijiy sayyohlarning taxminan 20-30 foizining viloyatning an‘anaviy urf-odatlariga qiziqish va xohish-istaklariga ko‘ra viloyatdagi turizm qishloqlari, mahallalari va ovullari yanada kengayib bormoqda.

¹ <https://wttc.org/research/economic-impact>

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ichki va tashqi turizm salohiyatini yanada oshirish chora-tadbirlari”ga bag‘ishlangan videoselektor yig‘ilishidagi ma‘ruzasi. 2022 yil 19 sentabr / Yangi O‘zbekiston 2022 yil 19 sentabr.

Asosiy qism. Turizm bugungi kunda iqtisodiyotning eng rivojlangan jabhalaridan biriga aylanib kelmoqda, shuningdek, O'zbekistonda ham turizm sohasi eng rivojlangan sohalardan biriga aylanib bormoqda.

Shuni alohida aytib o'tish kerakki, jahon miqyosida koronavirus pandemiyasining iqtisodiy sohalaridagi kabi turizm sohasida ham o'z salbiy ta'sirlarini ko'rsatdi. Xalqaro va ichki chegaralarning yopilganligi tufayli, O'zbekistonga keluvchi turistlarning pasayishi va uning to'liq to'htatilishi turizm xizmatlari eksportining yalpi ichki mahsulotidagi (YIM) eksportidagi o'rning to'liq qisqarishiga olib keldi.

2024 yil davomida O'zbekistonga 8,2 million xorijiy sayyoh tashrif buyurgan, bu 2023 yilga nisbatan 1,6 million kishiga ko'pdir. Shu qatorda, 98,8 ming kishi O'zbekistonga tibbiy muolajalar olish uchun kelgan, bu 2023 yilga nisbatan 77% ga ko'pdir. Asosiy keluvchilar Tojikistondan (75,4 ming kishi), Qozog'istondan (11,3 ming kishi) va Qirg'izistondan (9,2 ming kishi) bo'lgan. Bundan tashqari, 165 ming kishi O'zbekistonga biznes maqsadida kelgan, bu 2023 yilga nisbatan uch baravarga ko'pdir. O'z navbatida turizm xizmatlari eksportining hajmi 3,5 mlrd dollarni tashkil etib, 2023 yilga nisbatan 1,5 barobarga o'sdi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2022 yil 19 sentyabrda "Mamlakatimizning ichki va tashqi turizm salohiyatini yanada oshirish chora-tadbirlari" yuzasidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishda davlat rahbari tomonidan mamlakatimizda 2022 yil turizm uchun pandemiyadan keyin qayta tiklanish davri boshlanganini, jumladan, 2022 yilning sentabr oyigacha bo'lgan davrda yurtimizga kelgan xorijiy turistlar soni 2021 yilga nisbatan 3 baravarga ko'payib, 3,1 million nafarni tashkil etganligi, yil boshidan turizm eksporti hajmi 926 million dollar bo'lganligi, yurtimizga kelgan mehmonlarning sayohati o'rtacha 4-5 kungacha, sarflagan mablag'i 305 dollargacha ko'payganligi, ichki sayohat qiluvchilar soni ham o'tgan yilga nisbatan 3,5 baravarga o'sib, 7,5 million nafarni, turizmda topilgan daromadning 30 foizi odamlarning qo'liga ish haqi bo'lib borishi, sanoatda va boshqa tarmoqlarda bu 10 foizdan oshmasligini alohida ta'kidlab o'tish lozim.

O'zbekistonga kirib keladigan turistlar oqimini to'xtatishi turizm tarmog'ining faolligini keskin tushib ketishiga olib keldi. Xususan, 2020 yilning birinchi yarim yilligida turistlar tomonidan berilgan barcha talablar, ikkinchi yarim yilligida esa, deyarli yarim takliflar bekor qilindi. Turoperatorlar va joylashtirish xizmatlari 100 milliondan 1 milliard so'mgacha ziyon ko'rdi. Ko'rilgan ziyon natijasida tadbirkorlar o'z faoliyatini to'xtatdi. Jumladan, 63 foiz joylashtirish xizmatlari, 80 foizdan ko'proq turoperatorlar o'z faoliyatini to'xtatishga, shuningdek, xodimlar sonini qisqartirishga majbur bo'ldi.

Shuni aytib o'tish joizki, turizm sohasining rivojlanishida to'sqinlik qiluvchi bir qancha muammolar ushbu selektorda ko'rib chiqildi va ularning 6 tasiga yechim topildi:

- 1) Turistlarga viza berish keskin liberallashtirilganligi;
- 2) Aeroportlarda navbatlar va tekshirishlarga barham berilib, yashil yo'laklar qilinganligi, vokzallarda ham qulay sharoitlar yaratilganligi;
- 3) Mehmonlar elektron ro'yxatdan o'tkaziladigan bo'ldi, ular erkin harakatlanishi uchun hamma sharoitlar yaratilganligi;
- 4) Valyuta ayirboshlashda cheklovlar bekor qilinganligi;
- 5) Mehmonxona o'rinlari soni 3 barobarga ko'payib, 125 mingtaga yetganligi;
- 6) Turizm tashkilotlari uchun ijtimoiy soliq va aylanma soliq stavkalari 1 foiz etib belgilanib, yer solig'i va mol-mulk soliq stavkalari 90 foizga kamaytirilganligi e'tirof etib o'tildi.

Bu esa zamonning shiddat bilan o'zgarib borayotgan, turizm bo'yicha raqobatning kuchayib borayotgandavrida juda dolzarb hisoblanadi.

Turizm sohasining rivojlanishi nafaqat, boshqa sohalarning rivojlanntiradi, balki qo'shimcha ish o'rinlarining yaratilishiga va aholining bandlike ko'rsatkichining oshishiga sabab bo'ladi. Bu borada, davlatimiz rahbari turizm sohasidagi yaratilgan bir ish o'rni, boshqa turdosh yo'nalishlarda ikkita ish o'rining tashkil etilishiga sabab bo'adi va buni tushingan viloyat, tuman va shahar hokimlari turizm sohasidagi tadbirkorlar bilan hamkorlik qilib, turistlar eng ko'p tashrif buyuradigan joylarni kengaytirmoqda. 2022 yilda turizm sohasida jami qiymati 22,1 trln so'mlik 735 ta loyihalar ishga tushirilib, tarmoqda qo'shimcha 23 mingga yaqin yangi ish o'rni yaratildi. Tadbirkorlikni rivojlantirish, investitsiya jalb qilish hamda raqobatbardosh xizmatlarni yo'lga qo'yishga bergan e'tibor natijasida turizm bozorimizga Hilton, Marriott, Hyatt, Wyndham, Inter Continental Hotels Group va Accor kabi yetakchi mehmonxona brendlari kirib kelmoqda. Ular nafaqat poytaxt Toshkent, balki, Buxoro, Samarqand va Xiva shaharlariga ham qiziqish bildirib, o'z faoliyatlarini tashkil qilmoqda.

Bugungi kunda, sanoati rivojlangan mamlakatlar va shaharlarga nisbatan tarixiy-madaniy va tabiiy omillari bo'lgan shaharlar turistlar e'tiborini tortmoqda. Shuningdek, mamlakatimiz tabiiy va madaniy-tarixiy jihatdan turistlarning diqqatiga sazovor bo'lgan, ushbu hududlar esa ish joylarini tashkil etishning yaxshi vositasi hisoblanadi. O'zbekistonning turizmni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlarga ega bo'lgan hududlari bu o'tmishda sanoat uncha rivojlanmagan joylardir (Samarqand, Buxoro, Xiva).

Shu qatorda, Buxoro viloyatiga qiziqadigan va tashrif buyurayotgan turistlarning soni ham kundan-kunga ortib bormoqda (Covid-19 pandemiyasidan keyin). Shu sababli, 2024 yilning yanvar-noyabr oylarida viloyatda turizm sohasida bir qator ijobiy ishlar amalga oshirildi. Jumladan, yangi 72 ta joylashtirish vositasi, jumladan, 15 ta mehmonxona (208 ta xona, 480 ta o'rin), 15 ta xostel (122 ta xona, 422 ta o'rin), 42 ta o'tilaviy mehmon uyi (179 ta xona, 411 ta o'rin) faoliyati yo'lga qo'yilib, 2023 yilgi 544 tadan 605 taga yetkazildi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davri (541 ta) ga nisbatan 111,8%ga oshdi. Shuningdek, 43 ta yangi turoperator/turagentlar faoliyati ish boshlashi natijasida ularning soni 2023 yildagi 143 tadan 186 taga yetdi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davri (142 ta) ga nisbatan 131,0%ga oshdi. Viloyatga 1 mln 588 ming nafar xorijiy sayyoh tashrif buyurib, ularga ko'rsatiladigan xizmatlar orqali turizm eksporti 397,0 mln. AQSH dollarga yetkazilib, xorijiy sayyohlar o'tgan yilning mos davri (1332,4 ming) ga nisbatan 119,2%ga oshdi. Shu bilan birga, respublika hududlaridan Buxoroga qariyb 3,8 mln. nafar mahalliy aholi sayyoh sifatida tashrif buyurdi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davri (3,2 mln) ga nisbatan 116,1%ga oshdi. “O'zbekiston bo'ylab sayohat qil!” dasturi doirasida Buxorodan respublika hududlariga 1 mln 230 ming nafar (o'tgan yilning mos davri (1171,9 ming) ga nisbatan 104,9 %ga oshgan) mahalliy aholi, korxonalar va tashkilot ishchi-xodimlarining sayohatlari tizimli tashkillashtirildi.

2024 yilning yanvar-oktyabr oylarida turizm va yondosh sohalarda qariyb 1,8 ming nafar yangi ish o'rinlari tashkil etilishi natijasida bugungi kunda turizm va unga yondosh sohalarda 71,1 ming nafar aholining bandligi ta'minlandi.

Bugungi kunda, Buxoro viloyati hokimligi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi, Qurilish vazirligi bilan birgalikda “Turizm mahallasi”, “Turizm ovuli”, “Turizm qishloqlari” ning ichki yo'llari, ichimlik suvi va boshqa infratuzilma ob'ektlarini ta'mirlash ishlarini keyingi yillardagi “Obod qishloq” va “Obod mahalla” dasturlariga kiritiladi hamda uning doirasida tegishli chora-tadbirlar amalga oshiriladi.

Qarorga asosan,2026 yilga qadar Buxoro viloyatida turizm sohasini rivojlantirishning maqsadli ko'rsatkichlari quyidagicha:

- Ichki turistlar tashrifi sonini 4,1 mln.ga yetkazish;
- Xorijiy sayyohlar sonini 1 ming 800 tagacha oshirish;
- Xizmatlar eksport miqdorini 300 mln.AQSH dollarga yetkazish;
- Mehmonxonalar nomer fondining bandlik darajasini 93 foizga etkazish;
- Mehmonxonalar sonini 258 taga yetkazish;
- Oilaviy mehmon uylari sonini 345 taga yetkazish
- Xostellar sonini 76 taga yetkazish

1-jadval

2022-2026-yillarda Buxoro viloyatida turizm sohasini rivojlantirishning maqsadli ko'rsatkichlari

T/r	Ko'rsatkichlar nomi	2022y.	2023y.	2024y	2025y.	2026y.
1.	Ichki turistlarning tashrifi soni(mln. kishi)	2,4	2,9	3,4	3,8	4,1
2.	Xorijiy sayyohlar soni(ming kishi)	450,0	900,0	1200,0	1500,0	1800,0
3.	Xizmatlar eksporti(mln AQSH dollarda)	121	200	230	270	300
4.	Joylashtirish vositalaridagi xonalar soni(ming)	5,399	6,131	6,721	7,336	7,976
5.	Mehmonxonalar nomer fondining bandlike darajasi	45,0	51,0	61,0	71,0	93,0
6.	Joylashtirish vositalaridagi o'rinlar soni(ming)	12,147	13,672	14,902	16,182	17,512
7.	Mehmonxonalar soni(dona)	178	198	218	238	258
8.	Oilaviy mehmon uylari soni (dona)	264	314	325	335	345
9.	Xostellar soni (dona)	55	61	66	71	76
10.	Internet(4Gva 5G texnologiyalarini hisobga olgan holda) qamrovi darajasini oshirib borish	7	8	9	10	11

Izoh.Prognoz qilinayotgan maqsadli ko'rsatkichlarga turizmni rivojlantirish bo'yicha davlat va hududiy dasturlarni amalga oshirish natijalaridan kelib chiqqan holda o'zgartirishlar kiritilishi mumkin.

Xulosa. Mamlakatimizning boy madaniy merosi,tarixiy-me'yoriy yodgorliklari,milliy hunarmandchilik an'analari va urf-odatlarini turizmni jadallashtrish uchun zamin yarata oladi.Shuningdek,gastronomic,agroturizm va ziyorat turizmi yo'nalishlari orqali yangi turistik mahsulotlar yaratish imkoniyatlari mavjud. Ammo, mavjud imkoniyatlardan to'liq foydalanish uchun infratuzilmani yaxshilash, mahalliy aholining turizm sohasidagi savodxonligini oshirish, zamonaviy marketing strategiyalarini joriy etish va davlat-hususiy sheriklik asosida loyihalarni

kengaytirish muhim vazifalardan sanaladi. Demak, Buxoro viloyatida ichki turizmni rivojlantirish – nafaqat mintaqa iqtisodiyoti, balki milliy merosimizning saqlanishi va ommalashuvi uchun ham katta ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Buxoro viloyatida ichki turizmni rivojlantirishni takomillashtirish tezisi G.J.Khasanova <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/7120/6518>
2. Turizmni rivojlantirishda innovatsion strategiyalardan foydalanish imkoniyatlari (Buxoro viloyati misolida) F.J.Jo‘rayeva
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ichki va tashqi turizm salohiyatini yanada oshirish chora-tadbirlari”ga bag‘ishlangan videoselektor yig‘ilishidagi ma‘ruzasi. 2022 yil 19 sentabr / Yangi O‘zbekiston 2022 yil 19 sentabr
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.